

Dekabr, 2025-Yil

MILLIY QOSIQLARDIŃ MÁDENIYATIMIZ RAWAJLANIWINA TÁSIRI

Otejanov Baxadir Seitjanovich

Berdaq atindađı QMU oqıwshısı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18089845>

Anotatsiya. Bul maqalada milliy qosıqlardıń mádeniyatımız rawajlanıwına tásiri haqqında sóz etilgen.

Gilt sózler: muzika, milliy, mádeniyat, ruwxıy, tálim-tárbiya.

THE INFLUENCE OF NATIONAL SONGS ON THE DEVELOPMENT OF OUR CULTURE

Annotation. This article discusses the influence of national songs on the development of our culture.

Keywords: music, national, culture, spirituality, education.

ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПЕСЕН НА РАЗВИТИЕ НАШЕЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние национальных песен на развитие нашей культуры.

Ключевые слова: музыка, национальная, культура, духовность, образование.

Muzika—erteden kiyatırǵan kórkem óner túri. Ol ómir menen baylanıslı túrde júzege kelip real dúnya waqıyaların sáwlelendiredi hám súwretshilik yamasaadabiyatqa salıstırǵanda waqıyalıqtı basqasha bayanlaydı. Muzikadađı hawaz obrazları menen real waqıyalıqobrazları ortasındaanıq uqsaslıq joq. Muzika insandıń ruwxıy jađdayın, sezimlerin, pikirlerin, tołǵanısların ulıwmalastırılǵan kórkem obrazlar menen jetkeredi.

Súwretshiler hám shayırlar waqıyalıqtı sol turısında kopiya qılıp almastań, sol kórinisti ózinshe kórkemlep bayıtıp, bezep kórsetedi. Biraq kórkem obrazlar menen real waqıyalardıń ortasındađı predmet birligin, baylanısın súwretlewde reallıq barlıǵın heshkim biykarlay almaydı.

Muzikada qubılıstı kórsetiw metodı súwretshilik yamasa poeziyadađı metodlardan basqasha. Muzikada háykel soǵıwshılardađıday qarap soǵatıǵın predmet joq, poeziya yamasa prozadađıday konkretlik de joq. Muzikada insandıń túrli ishki sezimleri, tołǵanısları bayanlanıladı.

Usı sebepli muzika ónerin basqa ónerlerden ayırılıp, ústin, joqarı turadı.

Mámleketimizde jas áwlad tárbiyasına keń kólemlı itibar berilip kelininiwinde, ásirese mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasınıń birlenshi hám áhmiyetli ekenligi kórsetiledi. Bul bađdaradađı jumslardı shólkemlestiriwde, salamat áwlad tárbiyasın jetilistiriwde, jetik kadrlardıń támiyinleniwi áhmiyetli bolıp tabıladı. Mámleketimiz basshısınıń 2017-jıl 30-sentyabrde «Mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasın tıp-tiykarınan jetilistiriw ilájları haqqında»ǵı pármanı qabıl etildi. Pármanda áhmiyetli wazıypalar hám tiykarǵı bađdarlar belgilep berildi.

Usı qarar boyınsha, bul tarawda óz aldına ministrlik – Ózbekıstan Respublikası Mektepke shekemgi bilimlendiriw ministrliǵı shólkemlestirilip, jańa ministrlikke mektepke shekemgi mákemeleriniń mámleketlik hám mámleketlik emes tarmaǵın keńeytiw, materiallıq-texnikalıq bazasın bekkemlew, olardı maman pedagog kadrlar menen támiyinlew, mákemelerge balalardı qamtıp alıwdı keskin kóbeytiw, tálim-tárbiya processlerine zamanagóy bilimlendiriw bađdarlamaları menen texnologiyaların engiziw arqalı balalardı mektepke tayarlawdıń sapasın tıp-tiykarınan jaqsılaw wazıypaları júklendi.

Dekabr, 2025-Yil

Búgingi kúnde bul wazıypalar boyınsha mámleketlik baǵdarlama qabıl etilip, keń kólemlı jumıslar ámelge asırılmaqta, sebebi biziń "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - (3) III/2020 ISSN 2181-063X 523 <http://oac.dsmi-qf.uz> keleshek dawamshıları bolǵan perzentlerimiz turmısta óz ornına iye insanlar bolıp jetilisiwi kerek. Sebebi biziń keleshek áwladlarımızdıń salamat insan bolıp qalıplesiwine imkaniyatlar jaratılıw wazıypaları menen bir qatarda milliy ózlikti ańlawda kámil insan, bárkamal áwlad bolıp jetilisiwinde milliy qádiriyatlarımızdıń áhmiyeti kózde tutılǵan. Sonıń ushın da ósip kiyatırǵan jas áwladtıń tárbiyası búgingi kúnde mámleket siyasatı dárejesine kóterilip kelmekte, balalarımızdıń oziq oylı, shaqqan pikirlewshi kámil insan bolıp jetilisiwinde kóplegen jumıslar ámelge asırılıp, olardıń qızıǵıwshılıǵın hám umtılsın esapqa alıp, hár tárepleme tıyanaqlı tálimtárbiya beriw, dúnya qarasın keńeytiw, erkin pikirlew qábiletin rawajlandırıw, qálbine hám sanasına milliy, ulıwma insanıyılıq qádiriyatlardı sińdirip barıw arqalı ana Watanǵa súyispenshilik sezimlerin oyatıwdan ibarat. Ullı babamız Abdulla Avlonıydıń aytqanıday, «Tárbiya máselesi biz ushın shınında da ya mádet, ya apat, ya baxıt, yamasa baxıtsız hádiyse máselesi bolıp tabıladı», degen edi. Bul danalıq pikir óz aktualıǵı menen áhmiyetin hesh qashan joytpaytuǵın, atap ótiw orınlı bolǵan máselelerden biri sanaladı. Bunday iskerlikte, búgingi kúnde barǵan sayın keń tarqalıp atırǵan «Óz balańdı óziń saqla!» degen shaqırıq tek ǵana uran bolıp qalmastan, hár bir ata-ananıń, hár bir puqaranıń kewline, júregine tereń kirip barıwı, ámeliy háreketke aylanıwı ushın hár qanday mákemelerde óz juwapkershiligin anıq túrde dáwir talabına aylandırılıwı zárúrligi talap etilmekte.

Sonı isenim menen aytıw múmkin, bul ǵárezsizligimizdiń dáslepki kúnlerinen fizikalıq salamat hám ruwxıy jetik bárkamal áwladtı tárbiyalaw eń áhmiyetli wazıypa etip belgilengen social baǵdarlanǵan mámleketlik siyasat bolıp tabıladı. Bunday jumıslardı ámelge asırıwdıń maqseti, xalqımızdıń arızıw úmiti bolǵan bárkamal salamat balanı tárbiyalawday iygilikli iskerlikke únles bolıp ketedi. Hár birimiz perzentlerimizdi hár tárepleme jetik insan bolıp tárbiyalanıwında olardıń baxtı, aydın keleshegin kóriwdi niyet etiwde húkimetimiz belgilep bergен wazıypalardı ámelge asırıp barıwımız zárúr. Jas áwladtı tárbiyalawda milliy oynlardıń rolin atap ótiw orınlı boladı. Milliy oynlar xalıq tárepinen dóretilgen hámde jasına qaramastan, balalar súyip oynawı menen ajralıp turadı.

Ata babalarımız da perzentleriniń qıyınshılıqlar aldında albıramay, qorqpaytuǵın hám dáwjúrek bolıwlarına kómek beriw ushın milliy oynlardı tárbiya quralı sıpatında qollanǵan.

Milliy xalıq oynları mádeniyattıń sarqılmas ǵáziynesi esaplanadı. Ómirde salamat bala ata-ananıń quwanışı bolıp, perzentiniń saw-salamat, tetik, kúshli, shıdamlı, shınıqqan adamzat bolıwın qálemeytuǵın ata-ana bolmasa kerek. Sol sebepli barlıq máwsimlerde oynlardı súyiwi kerek. Milliy oynlar erte zamanlardan, xalıq máresimlerinde, saltdástúrlerinde, úrp-ádetlerinde sawlelengen. Olar mıń jıllar dawamında rawajlanıp, qalıplesip eń jaqsıları biziń dáwirimizge shekem jetip kelgen. Olardan «Dar oyını», «At ústinde ǵúres», «Oqjaydan oq atıw», «Ílaq», «Belbewli ǵúres», «Qaqpan», «Kim shaqqan», «Aq terekpe, kók terek», «Jasırınbaq», «Quwıspaq», «Arqan tartısıw», "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - (3) III/2020 ISSN 2181-063X 524 <http://oac.dsmi-qf.uz> «Kóz baylap oynaw». «Mańlay shertpek», «Qasharman», «Shúllik» hám t.b. oynları balalardı shaqqanlıqqa, epshilikke, teń salmaqlılıqtı saqlawǵa úyretiw menen birge olardıń qáddi-qáwmetin shıraylı, gózzal bolıp ósiwine hám salamatlıǵı kúshli intellektual dárejesi joqarı bolıwına járdemlesedi.

Dekabr, 2025-Yil

Xalıq oynıları arasında haywanlar hám quslar temasına baǵıshlangan júdá kóp qızıqlı oynılar bar, «Kepter oynı», «Shaǵala», «At oynı» hám t.b. oynılar keńnen dástúr bolıp, bunda babalardıń tábiyatqa degen múnásibetlerin rawajlandırıwǵa baǵdarlangan. Kópshilik xalıq oynıları ata babalarımızdan balalar hám aqlıqlarǵa ótken. Perzentlerimizdiń sana sezimin ósiriwde, bilim dárejesin, sóz baylıǵın asırıwda xalıq oynılarınıń áhmiyeti úlken.

Úlken jastaǵı adamlar ushın miynet etiw áhmiyetli sanalsa, balalar turmısında oynılar olardıń qızıǵıwshılıǵın, pikirlewin, ortalıqtaǵı waqıyalarǵa múnásibetlerin qalıplestiredi. Sonday-aq oynılar úrp-ádetler, milliy qádiriyatlar hám mádeniyatti úyrenip barıwda teoriyalıq dereklerge súyenedi. Háreketli oynılar túrli qıyınshılıqlardı jeńiw, baladaǵı pazıyletlerdi qalıplestiriw, uqıbın kórsetiwge baǵıshlangan fizikalıq shınıǵıwlardı óz ishine aladı. Bunnan tısqari balalarǵa quwanış baǵıshlaytuǵın háreketli oynılar áhmiyetli sanaladı. Háreketli oynılarǵa júriw, juwırıw, sekiriw, zat ilaqtırıw, órmelep shıǵıw sıyaqlı shınıǵıwlar kiredi hám balanıń háreketlerin bekkemleydi.

Háreketler arqalı balanıń fizikalıq uqıbı rawajlanadı, júrek hám dem alıw organlarınıń jumıs islewi jaqsılanadı. Oynılar arqalı bala tárbiyası - olarda Watandı súyiwshilik, biradarlıq, doslıq, jámleskenlik, insaniylyq, dáwjúreklik, batırlıq, keleshekke umtılıwshılıq, ar-namıs, húrmet-izzet, miyrimlilik sezimlerin rawajlandırıwǵa járdem beredi. Mámleketimiz Prezidenti Sh. Mirziyoev búgingi dáwir jasları aldına úlken maqsetli wazıypalar qoyıp, bunda eń dáslep shet tilin jetik meńgeriwi, sonıń menen birge jańa innovacion texnologiyalar boyınsha iskerlikti ámelge asırıw máseleleri talap etilmekte. Jámiyetimizdiń házirgi rawajlanıw basqışında jas áwladtıń tálim-tárbiya islerine kóbirek itibar berilip, hár bir tarawdıń óz mamanı bolıwı kerekligindey, balanıń ishki dúnyasına jol taba alıw maqsetinde tálim-tárbiya qurallarınan paydalanıw zárúrliǵı tuwılmaqta. Bunday qurallardıń biri – balalar menen qarımqatnas máselesi bolıp tabıladı. Bala til arqalı bir-birleri menen aktiv kommunikaciya bolıw, insan ómirindegi eń tiykarǵı orındı iyeleydi desek aljaspaǵan bolamız. Bunda balanıń ruwxıy jaqtan rawajlanıwına úlken tásir kórsetilip, kóplegen ilimpazlardıń tastıyqlawına qaraǵanda qarım-qatnas ómirde jańa bilim, tájiriye kónlikpeleriniń payda bolıwı tiykarǵı basqış dep esaplaǵan.

Qarım-qatnastıń hár túrli quralları bul, awızeki sóylew arqalı qarım-qatnas, yaǵnıy óz pikirin til arqalı jetkeriw, jazba tili, bunda jazba túrdegi sóylesiwler, háreket mimika, ımlaw pantomimo, qol háreketi, jestler arqalı qarım-qatnaslar jasaw "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - (3) III/2020 ISSN 2181-063X 525 <http://oac.dsmi-qf.uz> túsiniledi.

Qarım-qatnas funkciyalarında óz-ara xabarlar almasıw, tárbiyalıq, birbirlerine óz-ara tásir kórsetiwden ibarat bolıp tabıladı. Balalarımızdıń hár tárepleme kámil insan bolıp keleshekke bilimli, aqıllı el perzentleri bolıp jetilisiwinde shet tillerin olarǵa úyretip barıwda eń áhmiyetli másele bolıp tabıladı. Prezidentimiz Sh. Mirziyoev óz sózinde «Tálim hám tárbiya sistemasınıń bárshe buwınları processin búgingi zaman talapları tiykarında jedellestiriw birinshi dárejeli wazıypamızdur» degen edi. Tárbiyalıq islerdi dáwir talabına juwap beretuǵın jaǵdayǵa alıp keliw ushın tárbiyanıń tiykarı bolǵan bárshe ideyalarđı tájiriybede qollanıw maqsetke muwapıq boladı.

Sonıń ishinde, jas áwladtı erkin pikirlewge tayarlaw, turmıs mazmunın túsiniw alıwǵa kómeklesiw, ózin qadaǵalawdı qalıplestiriw, shaxslıq turmıs maqsetlerine durıs baǵdarlanıw, olarda rejlestiriw hám ámel etiw sezimlerin oyatıw sıyaqlı jumıslardı ámelge asırıw maqsetke muwapıq sanaladı.

Dekabr, 2025-Yil

Shañaraq tárbiyasınıń ózine tánligi, onıń áhmiyeti, dástúriyligi, milliy hám ulıwma insanıylıq ruwxıy qádiriyatlar diziminde tutqan ornı shañaraq ortalıgınıń barksamal áwlad hám kámil insan tárbiyasındaǵı áhmiyetli rolin atap ótiw orınlı. Usı másele boyınsha júdá áhmiyetli bolǵan ibratlı pikirler bizge miyras bolıp jetip kelgen.

Muzika tuwrıdan tuwrı biziń ishki sezimlerimizge, tolganıslarımızǵa tásir etkenligi sebepli, tınlawshı shıǵarmada sáwlelengen waqıyaǵa qıyalıy qatnasıp, obrazǵa kirip ketiwge májbúr boladı. Sol sebepli de muzika bir waqıttıń ózinde million-milion kisiniń sezimlerine, tolganıslarına ishki tuyǵılarına tásir etedi. Olar bir- biri menen usı sezimler arqalı baylanıladı.

Bul muzikanıń eń tásirli, hám ózine tán qásiyeti esaplanadı. Bul ishki sezimlerde tásir etiw qásiyeti hámmege tańıs bolǵan gimnlerdi, xor menen aytıwshı qosıqlardı aytıw arqalı kópshiliktiń ańına sanasına qozǵaw salıwda ornı úlken. Mısalı, “Bozataw”, “Muxalles”, “Adıńnan” t.b. muzikalıq shıǵarmalarınıń tásir kúshi óz aldına. Bul muzikalıq shıǵarmalar adamnıń tek ishki sezim hám tuyǵılarına emes, sonıń menen birge olardıń kózqaraslarına da keskin tásirin tiygizedi. Muzika basqa óner túrleri sıyaqlı ómirdiń túrli qırların obrazlar arqalı kórsetip beredi.

Muzikadaǵı obrazlar mazmunınıń tiykarı eń birinshi insanıń ishki sezimlerinden, tolganıslarınan, kewil xoshınan turadı. Muzika obrazlarında tiykarǵı orındı usılar iyeleydi.

Sunday-aq, kózaldına elesletip, súwretlep beriw qásiyeti de muzikalıq shıǵarmalarda ushırasadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Kurbanıyazova Z. BO ‘LAJAK O ‘QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA ARALASH TA'LIMNI JORIY ETISHNING DIDAKTIK ASOSLARI //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 9. – C. 405-408.
2. Kalbaevna K. Z. INTEGRATED EDUCATION AS A MEANS OF DEVELOPING SOCIAL-PEDAGOGICAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS //International Journal of Early Childhood Special Education. – 2022. – T. 14. – №. 7. Noyabr, 2025-Yil
3. Kurbanıyazova Z. K. Pedagogical possibilities of information education environment in the development of socio-pedagogical competence of future teachers //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 7. – C. 180-186.
4. KURBANIYAZOVA Z. BO ‘LAJAK O ‘QITUVCHILARDA IJTIMOIIY-PEDAGOGIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHDA OBYEKTGA DOIR PEDAGOGIK VAZIYATLARNING AHAMIYATI //EDAGOGIK AHORAT. – C. 85.
5. Курбаниязова З. К. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ-ЗАЛОГ БЛАГОПОЛУЧИЯ НАЦИИ //EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY. – 2019. – C. 38-39.
6. Замира К. К. ТАЪЛИМНИНГ СИФАТИНИ ОШИРИШДА РИСКЛАР МУАММОСИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 4. – C. 4-10.